

МОРФОЛОГИК КОМПЕТЕНТЛИКНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ВА РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ

Эркинова Нодира Маъмуржон кизи

Андижон давлат университети

Филология факултети 3-босқич талабаси

Аннотация: ушбу мақолада ўқувчиларда эгалланган билим, кўникма ва малакаларни ўз шахсий, касбий ва ижтимоий фаолиятларда амалий қўллай олиш ҳақида маълумот берилади. Шунингдек ўқувчини кенг қамровли фикр-мулоҳаза юритадиган ва мулоқотга кириша оладиган баркамол шахс етиштиришга асосланади.

Калит сўзлар: компотенсия, прагмалингвистик компотенсия, математик саводхонлик, медиаресурслар, триада, натижалилик, лингвистик компотенсия.

Инсоннинг камолот даражаси унинг сўзи орқали, миллатнинг маданият даражаси тили билан белгиланади. Шунинг учун тил миллатнинг қалби ҳисобланади. Инсон шахсини ҳар томонлама камол топтириш, ўсиб келаётган ёш авлодга умуминсоний ва миллий қадриятларга ҳурмат, ўз халқининг анъаналарига ифтихор туйғуларини сингдиришда тилнинг, хусусан, она тилининг ўрни беқиёсдир. Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг ҳам “Она тилимиз – миллий маънавиятимизнинг битмас-туганмас булоғидир. Шундай экан, унга муносиб ҳурмат ва эҳтиром кўрсатиш барчамизнинг нафақат вазифамиз, балки муқаддас инсоний бурчимиздир” деган фикрлари тилнинг нечоғли аҳамиятли эканлигини яна бир бор англатиш билан бирга она тили фанини умумтаълим мактабларида ўқитишнинг асосий мақсадини белгилаб беради.

Мамлакатимизда барча соҳаларда олиб борилаётган ислоҳотлар жараёни тилдан амалий фойдаланиш самарадорлигини ошириш, ўқувчиларнинг муайян нутқий вазият, шароит ҳамда ижтимоий муҳитда ундан оқилона, самарали фойдаланиш малакаларини оширишга асосий эътиборни қаратиш, республикамизнинг давлат тили бўлмиш ўзбек тилини ўқитишни янада такомиллаштириш ва компетенциявий ёндашув асосида ўқув дастурлари мазмунини қайта кўриб чиқиш борасида катта ишлар амалга оширилишига сабаб бўлди. Ҳозирги кунда ҳар томонлама етук шахсни тарбиялаш таълимнинг бош вазифаси экан, бунинг учун таълим олувчилардан керакли компетенцияларга эга бўлишлари талаб этилади. Атаманинг изоҳига эътибор берадиган бўлсак, унинг замирида Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 6 апрелдаги “Умумий ўрта ва ўрта махсус, касб-хунар таълимининг давлат таълим стандартларини тасдиқлаш тўғрисида”ги 187-сонли қарорида назарда тутилган маънавий баркамол ва интеллектуал ривожланган шахсни тарбиялаб, вояга етказишдек эзгу мақсад ётганлигини кўришимиз мумкин. Чунки бугун мамлакатимизда ўқувчи шахсига, унинг фаоллигига катта эътибор қаратилиб, “Фарзандларимизни мустақил фикрли, замонавий билим ва касб-

хунарларни эгаллаган, мустаҳкам ҳаётий позицияга эга, чинакам ватанпарвар инсонлар сифатида тарбиялаш биз учун долзарб аҳамиятга эга бўлган масала ҳисобланади”.

Англия, Германия, Россия, Жанубий Корея каби ривожланган мамлакатларнинг нуфузли илмий-тадқиқот марказларида таълим жараёнини компетенциявий ёндашув асосида лойиҳалашни амалга оширишнинг илмий асосланган методик тизимини яратиш борасида салмоқли амалий натижаларга эришилган. Шунга кўра, ижодий фикрловчи, изланувчан, керакли ахборотларни мустақил равишда излаб толувчи ва уларни ўз амалий фаолиятида қўллай олувчи мутахассисларни тайёрлаш тизимини самарали ташкил этиш, бунда компетенциявий ёндашувга асосланган таълимга алоҳида эътибор қаратиш зарур ҳисобланади.

Компетенциявий ёндашувга асосланган таълим – бу ўқувчиларда эгалланган билим, кўникма ва малакаларни ўз шахсий, касбий ва ижтимоий фаолиятларида амалий қўллай олиш нуқтаи назаридан бериладиган таълимдир.

Компетенциявий ёндашувга асосланган таълимдан мақсад эса ўқувчини кенг қамровли фикр-мулоҳаза юритадиган ва мулоқатга кириша оладиган баркамол шахс қилиб етиштиришдир.

Компетенциявий ёндашув умумий ўрта таълимни модернизациялаш нуқтаи назаридан янги педагогик воқелик ҳисобланади. Мазкур ёндашув доирасида амалий фаолият тажрибаси, компетенция ва компетентликни дидактик бирликлар сифатида кўриб чиқиш ҳамда таълимнинг анъанавий уч элементи (триада) – “Билим – Кўникма – Малака”ни олтита бирлик (секстет) – “Билим – Кўникма – Малака – Амалий фаолият тажрибаси – Компетенция – Компетентлик” тарзида таҳлил қилиш талаб этилади.

Компетенция (лотинча сўз бўлиб, “эришаман”, “тўғри келаман” маъноларини билдиради) – субъектнинг мақсадни қўйиш ҳамда унга эришиш учун ташқи ва ички захираларни самарали амалга оширишга тайёргарлиги, бошқача қилиб айтганда, бу субъектнинг муайян фаолият объекти билан боғлиқ муаммоларни муваффақиятли ҳал этишга доир шахсий қобилиятидир. Шунини алоҳида таъкидлаш лозимки, “компетенция” тушунчасига берилган аксарият таърифлар касбий таълим, касбий фаолият билан боғлиқликда баён этилган. Жумладан, илмий педагогик, психологик манбаларда берилишича, компетенция, компетентлилик ўта мураккаб, кўп қисмли, кўпгина фанлар учун муштарак бўлган тушунчалар бўлиб, унинг талқинлари ҳам ҳажман, ҳам таркибига кўра, ҳам маъно, мантиқ мундарижаси жиҳатидан турли хил. Атаманинг моҳиятини шунингдек, “мослашувчанлик”, “самарадорлик” “муваффақиятлилик”, “ютуқлилик”, “натижалилик”, “тушунувчанлик”, “уқувлилик”, “хосса”, “хусусият”, “миқдор”, “сифат” каби тушунчалар асосида ҳам тавсифланмоқда.

Олимлар компетенциянинг 3 дан 140 тагача бўлган турларини кўрсатиб ўтишган. Мисол тариқасида тадқиқотчи Г.К.Селевконинг классификациясини олишимиз

мумкин. Тадқиқотчининг фикрига кўра, компетенциянинг тури сифатида қуйидагиларни кўришимиз мумкин:

1. Коммуникатив компетенция.
2. Математик саводхонлик компетенцияси.
3. Ахборот билан ишлаш компетенцияси.
4. Оммабоп компетенция.
5. Мустақил ривожланиш компетенцияси.
6. Ахлоқий компетенция.
7. Ижтимоий компетенция.

“Компетентлик” тушунчаси “компетенция”дан фарқли ўлароқ, шахснинг йўналтирилган таснифи, битирувчининг маълум соҳада фаолият кўрсата олиш кўникмаси эканлиги таъкидланади. Бу умумий ўрта таълимнинг мазмунига эга бўлган интеграциялашган натижа бўлиб, ўқувчининг ўзлаштирган билим, малака, кўникмалардан фойдаланишга тайёргарлиги ҳамда аниқ ҳаётий вазиятларда амалий ва назарий топшириқларни бажаришдаги иш усуллари дир. Н.А.Муслимов компетентликни қуйидагича таърифлаган: “компетентлик бу талабанинг шахсий ва ижтимоий аҳамиятга эга касбий фаолиятининг амалга оширилиши учун зарур бўлган билим, кўникма ва малакаларнинг эгалланиши ҳамда уларни касбий фаолиятда қўллай олиши билан ифодаланади”. А.Х.Маҳмудов эса, компетентликка “доимо ўзгариб бораётган шароитларда ёки мутахасиснинг касбий фаолиятини самарали олиб боришга имкон берувчи шахсга хос интеграллашган сифатлар дир” деб таъриф беради. Бутун дунё бўйича катталар таълими соҳасида фаолият олиб бораётган ўқитувчиларнинг малакасига қўйиладиган таянч меъёрларини белгиловчи Curriculum globALE дастурида “Компетентлилик – бу шунчаки билим ва кўникмага эга бўлишдан кўра кўпроқ маънони англатади. У аниқ мазмун-моҳият касб этган ҳолда психоижтимоий (кўникма ва йўналишлар билан биргаликда) ресурслардан фойдаланиш ва сафарбар қилиш йўли билан эҳтиёжлар мажмуасини қондириш қобилиятини ўзида мужассам қилади”. Компетенция мос равишда бир қатор алоҳида қисмлар (билим, кўникма, қарашлар ва ҳ.к.)ни, шунингдек уларнинг бир-бири билан ўзаро муносабатга киришишга мажбурлаш ва уларни аниқ вазиятларда керагича қўллай олиш қобилиятларини ўз ичига олади” деб таъриф берилади.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Ибрагимов Х., Абдуллаева Ш. “Педагогика назарияси.” – Тошкент.2008.
2. Ғуломов А., Қодиров М ва бошқалар. “Она тили ўқитиш методикаси.” – Тошкент.2012
3. Розиков О., Маҳмудов М ва бошқалар. “Она тили дидактикаси.” – Тошкент.;Янги аср авлоди.

4. Мусурманова А., Ибрагимов Х ва бошқалар. “Умумий педагогика.”1-қисм. Ўқув қўлланма.- Тошкент. 2020.
5. Тошбоева Р.С. “Практические аспекты эколого- правового воспитания в общеобразовательных школах // Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения.” – 2019.
6. Тошбоева Р.С. “Environmental Information and Management of Ensuring Access to it (On the Example of Uzbekistan).”- 2022.
7. Ахунов Ж.А. (2022). “Analysis of young pedestrian speed. Academicia Globe: Inderscience Research”.